

O‘ZBEKISTONDA OLIY TA‘LIMDAN KEYINGI TA‘LIM TIZIMIDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR (1991–2016-yillar misolida)

Ne‘matov Shoxzodbek Ulug‘bek o‘g‘li

“Sarbon universiteti dotsenti v.b.,

O‘zbekiston Milliy universiteti katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta‘limdan keyingi ta‘lim tizimida amalga oshirilgan dastlabki islohotlar va ularning bosqichlari, sohaga oid bo‘lgan normativ-huquqiy xujjatlarning qabul qilinishi va ularning ijrosi, oliy ta‘lim muassasalaridagi ilmiy-tadqiqot ishlarining statistik holati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: oliy ta‘limdan keyingi ta‘lim, fan nomzodi, fan doktori, ilmiy salohiyat, aspirantura va doktorantura, ilmiy xodim, ilmiy-tadqiqot ishlari

Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim respublikada o‘ziga xos tarixiy rivojlanish bosqichlariga ega bo‘lib, ushbu tizim 1992-2012 yillarda ikki pog‘onali (fan nomzodi va fan doktori), 2013-II.2017-yillarda esa bir bosqichli (fan doktori), 2017-yil 1-iyuldan boshlab ikki pog‘onali (falsafa doktori (PhD), fan doktori (DSc)) tizim asosida tashkil etilgan. Mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekistonda oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim sobiq sovet tizimidan meros bo‘lib qolgan aspirantura va doktoranturani o‘z ichiga oldi. Ushbu bosqichlar ilmiy ish tayyorlash va himoya qilishni talab qilgan holda, birinchi bosqich nomzodlik darajasini bersa, ikkinchi bosqich doktorlik darajasini beradi. Fan nomzodlarini tayyorlash 298 ta, fan doktorlari esa 60 ta yo‘nalish bo‘yicha tayyorlandi. Statistik ma‘lumotlarga qaraganda, 1991-yilda respublikadagi oliy ta‘lim muassasalarida 10818 nafar professor-o‘qituvchilar faoliyat olib borgan holda, ulardan 5097 nafari fan doktori va fan nomzodlarini tashkil qilib, respublika bo‘yicha ilmiy salohiyat o‘rtacha 47,1 foizni tashkil qilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 8-iyuldagi “Ilm-fanni davlat yo‘li bilan qo‘llab-quvvatlash va innovatsiya faoliyatini rivojlantirish to‘g‘risida”gi PF-438-sonli farmoni qabul qilindi. Natijada, 1996-yilga kelib respublika oliy ta‘lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan 12719 nafar professor-o‘qituvchilardan 6016 nafari fan doktori va fan nomzodlarini tashkil qilib, vazirlik bo‘yicha o‘rtacha ilmiy salohiyat 47,2 foizni tashkil etgan. Mazkur davr mobaynida respublika oliy ta‘lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan professor-o‘qituvchilar soni 17,5 foizga ortgan bo‘lsa, ta‘lim muassasalaridagi fan doktorlari soni 84,6 foizga, fan nomzodlari soni esa 12,4 foizga o‘sdi. 1997-yilda respublikada 4 ming nafar aspirant faoliyat yuritgan bo‘lsa, shulardan 69 foizi oliy ta‘lim tizimida va 31 foizi esa ilmiy-tadqiqot institutlarida, shulardan ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarning 8 foizini fan doktorlari va 37 foizini fan nomzodlari tashkil etgan. Amalga oshirilgan tadbirlarga qaramasdan, ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarning o‘rtacha yoshi ko‘tarilishi kuzatildi. Masalan, respublika oliy ta‘lim muassasalarida 40 yoshga to‘lmagan fan doktorlari soni jami fan doktorlarining 0,9 foizini, 50 va undan katta yoshdagilari esa 79 foizni hamda fan doktorlari ilmiy darajasiga tasdiqlanganlar o‘rtacha 50 yoshni, fan nomzodlari esa 36 yoshni tashkil etgan.

2000-yildan boshlab esa aspirantura va doktoranturada o‘qiydiganlar soni kamaya boshladi. Aspirantura va doktoranturada ilmiy ishni muvaffaqiyatli himoya qilish bilan tamomlaganlar soni o‘qishni tugatganlar soniga nisbatan ko‘paydi, shunga qaramay aspirantura va doktoranturani o‘qish samaradorligi pastligicha qoldi, aspirantlarning atigi 15,6 foizi doktorantlarning 8,6 foizigina o‘qishni muvaffaqiyatli tamomladi.

2001-yilda fan va texnika davlat komitetining ustuvor ilmiy-texnik va fundamental tadqiqotlar dasturlari doirasida 400 dan ortiq mavzuda 336 mln.so‘mdan (2000-yilning shu davrida 260 mln.) ortiq hajmdagi ilmiy-tadqiqot ishlari bajarildi. Shuningdek, xo‘jalik shartnomalari asosida bajarilgan ilmiy tadqiqotlarning hajmi esa 314 mln. (2000-yilda 274 mln.) so‘mdan ortiqni tashkil etdi. 2001-yilda 140 ta nomzodlik, 40 ta doktorlik (2000-yilning

shu davrida 127 ta nomzodlik, 37 ta doktorlik) dissertatsiyalari himoya etildi. Bundan tashqari, 144 ta patent olinib (2000-yilda 139 ta), oliy o'quv yurtlarida 10 ta nomdagi ilmiy jurnallarni nashr etish yo'liga qo'yish qo'yildi hamda chet elda 835 ta ilmiy maqolalar chop etildi.

Oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy-tadqiqot ishlarini iqtisodiyot va ishlab chiqarish ehtiyojlari asosida shakllantirish uchun 2002-yildan boshlab ilmiy tadqiqotlar davlat granti asosida moliyalashtirila boshlandi. Buning natijasida, ilm-fan va innovatsiyalar uchun ajratilayotgan mablag'lar hajmi va samaradorligi yildan-yilga oshib bordi. Masalan, 2012-yilda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufidagi ilmiy-tadqiqot muassasalarida 5,5 mlrd so'mdan ziyod ilmiy loyihalar amalga oshirildi.

Ushbu davrda oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimi rivojlanishiga va samaradorligiga bir nechta omillar to'siq bo'ldi. Masalan, aspirantura va doktoranturaga qabul qilingan tadqiqotchilarning aksariyati malaka darajasining pastligi hamda oliy o'quv yurtida professor-o'qituvchi bo'lib ishlash uchun moddiy rag'batning yuqori emasligi natijasida oliy ta'lim muassasalarini tamomlagan bilimli kadrlar kompaniyalar hamda boshqa ko'p haq to'lanadigan ishlarga kirishni ma'qul ko'rdi. Buning natijasida, 2015-yilda respublika bo'yicha o'tkazilgan attestatsiya natijalari bo'yicha katta ilmiy xodim izlanuvchilarning 60 foizdan ortig'i hamda mustaqil izlanuvchilarning 70 foizdan ortig'i 56-71 oraliqida to'plagan holda shartli ravishda "talabga javob beradi" bahosini olishgan, shuningdek, 4 nafar katta ilmiy xodim izlanuvchi va 28 nafar mustaqil izlanuvchi 55 balldan past ball to'plaganligi sababli keyingi bosqichga o'tkazilmagan va katta ilmiy xodim izlanuvchilik institutidan chetlashtirilgan. Viloyatlardan kelgan aspirant va doktorantlar uchun ilmiy ishlarni tayyorlash va uni himoya qilish jarayonining qiyinligi hamda sarf-xarajatlarning ko'pligi, ilmiy ishlarni himoya qilish bo'yicha ixtisoslashgan ilmiy kengashlarning deyarli barchasi Toshkent shahrida joylashgan edi. Viloyatlardagi oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlarida malakali ilmiy xodimlarning kamligi ilmiy pedagog kadrlar tayyorlash tizimiga va ilmiy muhitning rivojlanishi uchun salbiy ta'sir ko'rsatdi. Qolaversa, aspirantura va doktoranturada o'qish uchun sinalgan hamda samarali dasturlarning yo'qligi, ilmiy ishlarning amaliyot bilan bog'liqligining pastligi va buning natijasida amaliyotga joriy qilishning qiyinligi kabi omillar ta'sir ko'rsatdi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 28-dekabrda "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 365-sonli qaroriga asosan 2013-yilning 1-yanvardan boshlab dissertatsiya himoya qilish va fan doktori ilmiy darajasini berish bo'yicha oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limning bir bosqichli tizimiga o'tildi. Buning natijasida, "Aspirantura va doktorantura faoliyati" degan so'zlar "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimi" degan so'zlar bilan almashtirildi. Mazkur o'zgarishlar natijasida oliy malakali kadrlar tayyorlash tizimining uch bosqichli tizimi-magistratura, aspirantura va doktorantura tizimidan dunyo standartlari va Bolonya jarayoni mezonlariga mos-magistratura va katta ilmiy xodimlik instituti (doktorantura) dan iborat ikki bosqichli tizimga o'tildi. Lekin, amalga oshirilgan mazkur o'zgarishlar kutilgan natijani bermadi, bunga sabab sifatida 2017-yilga kelib respublika bo'yicha ilmiy salohiyat 32,7 foizni tashkil etib, mazkur ko'rsatkich 2011-yilga nisbatan (41,3 foiz) 9,7 foizga, respublikaning ba'zi oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy salohiyat esa 25 foizdan pastga tushib qolgan. Masalan, Qo'qon davlat pedagogika institutida 18 foiz, Navoiy davlat pedagogika institutida 19,7 foiz, Jizzax politexnika institutida 20,1 foiz, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya institutida 21 foiz, Termiz davlat universitetida 21,1 foiz, Qarshi muxandislik-iqtisodiyot instituti 22 foiz, O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida 22 foiz, Samarqand davlat chet tillari institutida 23,4 foiz, Farg'ona Politexnika institutida 24 foizni tashkil etdi. Mazkur ko'rsatkichlar sohada keng ko'lamlislohotlar amalga oshirishga turtki bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўз МА. Р-2653-фонд, 1-рўйхат, 6460-йиғма жилд, 64-варақ.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 8 июлдаги “Илм-фанни давлат йўли билан қўллаб қувватлаш ва инновация фаолиятини ривожлантириш тўғрисида”ги ПФ-438-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/172827> (Хужжат кучини йўқотган 28.09.2020). (Мурожаат қилинган сана:23-апрель 2023-йил).
3. Ўз МА. М-130-фонд, 1-рўйхат, 436-йиғма жилд, 56-варақ.
4. Ismailov I. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda oliy ta'lim sohasidagi o'zgarishlar (Farg'ona vodiysi viloyatlari misolida, 1991-2020-yillar). Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. -Farg'ona, 2023., 72-b.
5. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, 1997-yil 29-avgust. Hujjat o'z kuchini yo'qotgan 24.09.2020. <https://lex.uz/docs/-48401> (Murojaat qilingan sana:29-yanvar 2025-yil).
6. Ne'matov Sh.U. O'zbekistonda uzluksiz ta'lim tizimining takomillashtirilishi 2017-2021-yillar). Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. -Toshkent, 2025., 28-b.
7. Ўзбекистонда таълим: талаб ва таклиф мутаносиблиги. UNDP – Тошкент-2007/2008. – Б. 18.
8. Ўз МА. М-130-фонд, 1-рўйхат, 1020-йиғма жилд, 44-варақ.
9. Ўз МА. М-130-фонд, 1-рўйхат, 1020-йиғма жилд, 45-варақ.
10. Усмонов Б.Ш., Қодиров М.Қ., Элтазаров Ж.Д. Инсон капиталининг шаклланишида таълим ва илм-фаннинг роли (илмий-оммабоп рисола). –Самарқанд: СамДУ, 2015. -63 б.
11. Ismailov I. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda oliy ta'lim sohasidagi o'zgarishlar (Farg'ona vodiysi viloyatlari misolida, 1991-2020-yillar). Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. -Farg'ona, 2023., 81-b.
12. Ўзбекистонда таълим: талаб ва таклиф мутаносиблиги. UNDP – Тошкент-2007/2008. – Б. 131.
13. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 28-dekabrda "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 365-sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/-2111824> (Murojaat qilingan sana 1-dekabr 2024-yil).